

AVALIAÇÃO PSICOSSOCIAL DA COMUNIDADE QUILOMBOLA TABACARIA

 DOI: 10.5281/zenodo.19893873

Lucas Flávio de Oliveira Lima

*Psicólogo; Mestrando em Psicologia da Universidade Federal de Alagoas
(PPGP/UFAL).*

Email: lucas.flvol@gmail.com

Luana Cláudia Ferreira Magalhães

Mestranda em Psicologia da Universidade Federal de Alagoas (PPGP/UFAL).

Email: luanaclaudiasf24@gmail.com

Saulo Luders Fernandes

Docente da Ufal; Doutor em Psicologia pela Universidade de São Paulo.

Email: saulo@ip.ufal.br

RESUMO

Em busca de uma maior compreensão das questões psicossociais que afetam os quilombolas da comunidade Tabacaria, situada em Palmeira dos Índios, aplicou-se duas ferramentas de avaliação em conjunto com a população: o AUDIT, teste de Identificação de Distúrbios por Uso de Álcool e o SRQ, questionário de autorrelato desenvolvido pela Organização Mundial da Saúde para triagem de saúde mental. A partir disso, buscou-se investigar de que forma a assistência à saúde estava sendo ofertada nesse território e a maneira como isso afetava o sofrimento psíquico e/ou estimulava o uso abusivo de álcool. Os resultados apontaram uma baixa tendência ao uso abusivo de álcool, mas uma quantidade considerável de quilombolas em sofrimento psíquico. As motivações para o adoecimento revelaram-se ligadas ao abandono estatal, às dificuldades de acesso a instituições de saúde e de educação, bem como à falta de alimentação adequada, agravada pelos períodos de seca. Esses fatores estão intimamente relacionados ao racismo estrutural e ao projeto político de desmonte de comunidades quilombolas, que se expressa pela ausência e/ou enfraquecimento de políticas públicas voltadas a esses territórios. Embora a saúde institucional falhe em garantir assistência à comunidade, principalmente devido à distância das unidades, percebeu-se que, através do uso de ervas, benzimentos e rezas, práticas de cuidado tradicionais transmitidas entre gerações relacionadas com a natureza do território, a comunidade consegue sustentar, ainda que com dificuldade,

o cuidado mútuo e a vida em comum, visto que como apontado por Barbosa (2023) a natureza é compreendida como constituinte do cuidado, que para além do recurso terapêutico, atua enquanto espaço de memória e ancestralidade, essencial para a saúde integral quilombola. Essas práticas, que expressam uma temporalidade própria, configuram uma resistência frente às ausências do Estado, fortalecendo laços de solidariedade e manutenção da existência quilombola. Ao reconhecer e valorizar tais formas de cuidado, compreende-se que a saúde ultrapassa a dimensão biomédica, sendo atravessada por espiritualidades, memórias e narrativas de luta que ressignificam o viver coletivo.

Palavras-chave: Quilombo. Saúde Mental. Território.

ABSTRACT

In search of a greater understanding of the psychosocial issues affecting the quilombolas of the Tabacaria community, located in Palmeira dos Índios, two assessment tools were applied in conjunction with the population: AUDIT, a test for identifying disorders due to alcohol use and the SRQ, a self-report questionnaire developed by the World Health Organization for mental health screening. Based on this, we sought to investigate how health care was being provided in this territory and how this affected psychological distress and/or stimulated alcohol abuse. The results pointed to a low tendency toward alcohol abuse, but a considerable number of quilombolas suffering from psychological distress. The motivations for illness were found to be linked to state abandonment, difficulties in accessing health and education institutions, as well as a lack of adequate food, aggravated by periods of drought. These factors are closely related to structural racism and the political project of dismantling Quilombola communities, which is expressed by the absence and/or weakening of public policies aimed at these territories. Although institutional health fails to guarantee assistance to the community, mainly due to the distance from the units, it was noticed that, through the use of herbs, blessings, and prayers, traditional care practices transmitted between generations related to the nature of the territory, the community manages to sustain, albeit with difficulty, mutual care and communal life, since, as pointed out by Barbosa (2023), nature is understood as a constituent of care, which, in addition to being a therapeutic resource, acts as a space of memory and ancestry, essential for the integral health of the quilombola community. These practices, which express their own temporality, constitute a form of resistance in the face of the absence of the State, strengthening bonds of solidarity and maintaining Quilombola existence. By recognizing and valuing such forms of care, it is understood that health goes beyond the biomedical dimension, being permeated by spiritualities, memories, and narratives of struggle that redefine collective living.

Keywords: Quilombo; Mental Health; Territory

INTRODUÇÃO

O Sistema Único de Saúde (SUS), encontra nos territórios quilombolas especificidades que demandam sensibilidade cultural, respeito às práticas comunitárias e enfrentamento do racismo dentro de suas instituições, como nos equipamentos de saúde, que impacta diretamente na manutenção de vida da

população dentro desses espaços, o que compreendemos enquanto racismo institucional.

O racismo institucional refere-se ao fracasso coletivo das instituições em oferecer um serviço adequado em razão da cor, cultura ou origem racial e étnica, garantindo a manutenção da marginalização e do esquecimento das demandas das comunidades quilombolas, invisibilizando suas necessidades e promovendo uma precariedade ou/e inexistências de políticas públicas dentre outras ações governamentais específicas para os sujeitos/coletivo negros quilombolas, o que gera atuações profissionais generalizantes que desprotegem ou excluem suas necessidades (Brito, 2021). Esse enfoque, ao reconhecer a reprodução de práticas discriminatórias estruturadas no próprio funcionamento das instituições e do sistema social, propõe uma nova perspectiva analítica e de ação pública (Jaccoud, 2008). Sabe-se que tradicionalmente a saúde no quilombo é compreendida para além da dimensão biomédica, ela se enraíza na força dos vínculos comunitários, na oralidade que preserva histórias, no cultivo das tradições e na relação com a natureza, ou seja, em seu cotidiano para com o território, como destaca Somé (2003), a comunidade funciona como luz-guia, sustentando a vida por meio do compartilhamento de dons e responsabilidades. Suas formas de cuidado e modos como mantém a saúde brotam tanto de suas expressões identitárias e tradicionais, como também enquanto política de vida, de enfrentamento à dificuldade de acesso aos direitos básicos e as possibilidades de lidar com os adoecimentos (Fernandes; Santos, 2019).

Considerando isso, a proposta da PNSIPN surge como uma tentativa de articular a instituição de saúde e os saberes produzidos no território, para que dessa forma haja uma articulação que potencializasse ambas as formas de cuidado, tornando-se mais próxima da realidade territorial e cultural do quilombo. É importante ressaltar, por outro lado, que cada contexto apresenta potencialidades e demandas específicas que requerem atenção e observação para que se possa cooperar de maneira eficiente com o fortalecimento do quilombo. Os desafios para a efetivação desta política são inúmeros, e afetam diretamente a assistência à saúde ao quilombo. O prevailecimento do sofrimento psíquico da população negra demonstra que embora essas políticas contribuam, estão longe de oferecer um atendimento que assista as especificidades da população. Muitas vezes, por trás dessas dificuldades estão profissionais de saúde que não receberam ferramentas e formações que pudessem auxiliá-los em práticas mais articuladas com a comunidade, o que por vezes resulta

na continuidade de exercício de violência institucional. O não direcionamento de profissionais de saúde acerca da importância de se reconhecer o território em que atuam fortalecem violências contra os moradores do quilombo, pois discursos racistas e desconexos com a realidade dos sujeitos acabam os afastando ainda mais das instituições de saúde. Para além disso, o repasse financeiro defasado dificulta a promoção da equidade, a efetivação do projeto necessita de ferramentas e materiais que não podem ser alcançados e ofertados sem um maior investimento em saúde.

Nesse sentido a pesquisa advém do objetivo de analisar as condições de vida e saúde mental, assim como a cobertura e qualidade da assistência ofertada na rede de atenção primária e psicossocial para populações quilombolas, referente a comunidade quilombola Tabacaria, do município de Palmeira dos Índios, no agreste alagoano. A Comunidade Quilombola Tabacaria foi reconhecida em 2005 e é a única no estado que possui o título da terra e é composta por 92 famílias.

As desigualdades sociais, étnico-raciais e territoriais afetam nas experiências de saúde e doença dos quilombolas, havendo articulação entre os adoecimentos psíquicos, o uso abusivo de álcool e outras drogas, o acesso aos dispositivos de saúde e a utilização ou não das práticas cotidianas de cuidado. Buscamos através desse trabalho compreender os determinantes e condicionantes sociais que promovem o adoecimento psíquico da comunidade quilombola e como se dá a relação da comunidade aos dispositivos de saúde e as práticas cotidianas de cuidado. Para isso iremos: 1. Identificar a relação dos quilombolas com os dispositivos de saúde públicos e privados, observando às questões de saúde física, mental e espiritual vividas; 2. compreender a relação dos membros do quilombo com as possibilidades de cuidado que emergem do cotidiano no território.

METODOLOGIA

O presente artigo foi produzido a partir do projeto - Saúde mental e povos tradicionais: desenvolvimento de tecnologias de detecção, análise e atenção para populações vulneráveis de difícil acesso, realizado em diversos estados do país. Em Alagoas o projeto encontra-se vinculado ao Grupo de Pesquisa/CNPq: Grupo de Estudos em Diversidades e Política no Programa de Pós-Graduação em Psicologia da UFAL, orientado pelo professor Dr. Saulo Luders Fernandes. Este trabalho é de natureza mista, quanti-quali, visto que se baseou: nos dados quantitativos levantados

ao longo do projeto através de instrumentos de rastreio em saúde mental (AUDIT, ASSIST, SRQ-20); das entrevistas semiestruturadas realizadas nos encontros com a comunidade e na revisão bibliográfica de artigos que debatem acerca das especificidades do quilombo.

A análise das entrevistas foi desenvolvida a partir da análise temática de Luciana K. de Souza (2019), que permite categorizar padrões relacionados ao assunto principal. O cenário do estudo e dos resultados apresentados nele, foi a comunidade quilombola Tabacaria, localizada em Palmeira dos Índios, município do agreste de Alagoas. Os critérios de participação foram: maiores de 18 anos, sem especificação de gênero, moradores da comunidade citada, que aceitaram participar da investigação.

Este artigo apresentará cinco resultados obtidos ao longo do projeto: 1. Detecção da incidência de transtornos mentais comuns entre populações quilombolas; 2. Identificação dos níveis de cobertura e acesso aos cuidados em saúde mental para a população quilombola; 3. Identificação dos problemas e potencialidades na rede de atenção primária e psicossocial em relação aos cuidados em saúde mental dirigidos a essa população, visando sua reorganização.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Tanto o AUDIT quando a SQR foi realizado com 8 pessoas, maiores de 18 anos e residentes no quilombo Tabacaria. Dessas 8, nenhuma apresentou pontuação relevante no AUDIT, enquanto 7 apresentaram índice de adoecimento psíquico. Após a aplicação dos textos com essas sete pessoas foi realizada uma entrevista semi estruturada buscando compreender se elas concordavam/compreendiam o resultado e qual o contexto foi responsável por promover esse adoecimento. Posteriormente foi possível categorizar a pesquisa em três eixos que se demonstraram centrais e comuns à realidade do sofrimento psíquico: 1) Sistema de Saúde - Essa categoria contemplou a relação dos quilombolas com os dispositivos de saúde públicos e privados, bem como os servidores e trabalhadores que os compõem. Experiências vividas nesses dispositivos e interpretação dessas experiências pelos usuários, bem como a acessibilidade dos usuários com o sistema. 2) Questões de saúde prevalentes - Essa categoria contemplou as questões/problemas/sofrimentos de saúde física, mental e espiritual vividas pelos participantes da comunidade, além de causas e

efeitos disso na vida cotidiana e nas relações. 3) Práticas de cuidado - Essa categoria contempla as práticas de cuidado, ou ausências dessas práticas, que perpassam o território, a espiritualidade/religiosidade, o apoio familiar e comunitário, partilha de experiências com outras pessoas, medicamentos, tratamentos biomédicos, uso de banhos, ervas, rezas, benzimentos.

Sistema de Saúde

Muitos desafios ainda são impostos ante a conquista de uma relação saudável entre as instituições de saúde e o quilombo. Segundo Lopes e Werneck (2009), a luta da população negra por melhores condições de saúde tem origem no enfrentamento da desumanização e da violência sofridas durante a travessia transatlântica forçada e na resistência às condições degradantes do trabalho escravo, de modo que as diversas lutas sociais ao longo da história repercutiram de forma direta e indireta em sua saúde.

Por se encontrarem estrategicamente em lugares mais isolados, a comunidade quilombola enfrenta o desafio de acesso ao sistema de saúde, pois não tem existido nenhum programa social que busque a população e as leve a assistência médica, e muito menos que leve a assistência médica até o quilombo. Observa-se que os profissionais de saúde nem sempre estão preparados para atuar em comunidades tradicionais de forma a respeitar seus valores e a se disponibilizar para acessá-las. Além disso, em muitos municípios de pequeno porte há carência de técnicos qualificados para planejar projetos que atendam às exigências do programa (Faustino, 2012). Nesse cenário, quando a necessidades urgentes a comunidade se vê obrigada a arcar com transportes particulares, *"O lugar mais ruim que eu achei foi aqui. Por causa da dificuldade de ir, né? Porque eu não tenho carro, meu marido não tem carro... É. Eu não tenho carro, meu marido não tem moto, aí tudo é pago"*. (Entrevista 2, p. 23). Como não há condições financeiras para viagens contínuas, a busca pelos serviços se faz quando há a agudização de algum sintoma de adoecimento, geralmente quando o problema de saúde já atinge um estado mais debilitante. A brutalidade foi pontuada em alguns momentos das entrevistas, profissionais de saúde que negligenciavam o sofrimento dos assistidos. Quando questionados se consideravam que esse tratamento mais ríspido se dava devido serem pessoas negras e quilombolas respondiam prontamente que não, mas é algo a ser analisado,

visto que as instituições de saúde também estão inseridas no sistema de racismo estrutural.

(...) Aí eu disse a ele, você estudou pra quê? Foi, eu não denunciei ele na secretaria? Eu denunciei ele. Aí eu disse assim, você tá aqui pra atender os pacientes bem, porque você tá ganhando. E você só ganha dependendo da gente. Se não fosse a gente, você não ganhava não. Aí eu disse: eu não quero não ser atendido por um cavalo não. Aí eu peguei o exame, joguei lá e vim embora (Entrevista 1).

Prevalência de doenças

Os relatos mostram uma interconexão entre saúde física, mental e espiritual, marcada por condições materiais precárias, violência doméstica, sofrimentos intergeracionais e fé como recurso de cura e resistência. Nesta categoria pode-se identificar a prevalência de questões relativas à prevalência de diabetes, hipertensão e problemas cardíacos, doenças crônicas, que interferem e limitam a vida cotidiana dos moradores. *É, porque as pernas doem. Quem tem diabetes, dá aquelas canseiras nas pernas, doendo. Doem muito as minhas pernas. (incompreensível, né, Renato? Eu não consigo nem subir uma ladeira. Subo a pulso, as pernas doendo (Entrevista 1). É. Ela sobe. Você não pode ter um pouquinho de raiva. E se você comer um pão, ela sobe. Não pode tristar, nem... Eu como aquele arrozinho, aquele óleo de azeite. A bolacha, o negocinho assim, aquela fubá branca. Só essas coisinhas. Se comer pão, ela ultrapassa. Chega em 60 a minha, a diabetes. O doutor disse que faz a derrama ligeiro. Está dando certo, o remédio que eles passam, eu estou tomando. Fica alta né? A diabetes né? Porque a pessoa tem alguma preocupação né, aí ela sobe, se a pessoa tem raiva ela sobe (Entrevista 1).*

Segundo o Ministério da Saúde os determinantes sociais para as doenças crônicas, tais quais citadas, são desigualdades sociais, as diferenças no acesso aos bens e serviços, a baixa escolaridade, falta de informações, junto ao consumo de bebida alcoólica, sedentarismo e alimentação inadequada, nesse sentido elas tendem a atingir grupos mais vulnerabilizados, como a população quilombola, que possui pouco acesso a serviços e práticas de promoção à saúde e prevenção de doenças (do Carmo et al., 2021), que para além desses fatores, se atrelam os aspectos raciais, visto que a majoritariamente o quilombo é formado por pessoas negras, como a discriminação racial e seus atravessamentos dentro das instituições. Partindo dessa

consideração podemos atrelar o que afirma a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra (PNSIPN) de 2013, em que as doenças crônicas, classificadas como hipertensão arterial, diabetes mellitus, coronariopatias, insuficiência renal crônica, câncer, miomatoses entre outras estão entre as mais prevalentes na população negra.

Nesse sentido, a partir das falas colhidas nas entrevistas como destacadas acima podemos identificar que no caso da comunidade Tabacaria os resultados não se diferem dos dados estimados pelas comunidades quilombolas no geral, sendo bastante presente relatos parecidos com estes. Acerca das questões relativas à saúde mental as entrevistas foram marcadas pela recorrência de falas acerca da depressão e ansiedade, com apresentação de sofrimentos psíquicos, muitos advindos de experiências traumáticas:

Quando começou a sair esse problema meu de depressão, eu estava com 32 anos. E essa depressão minha, quando eu entrei de depressão, eu tava em Maceió com a minha filha com leucemia. Aí eu tava em Santa Casa, em Vila de Misericórdia, em Maceió. Aí eu passei mais ou menos uns 7 ou 8 meses em Santa Casa. Aí nessa época, eu bebia, entendeu? Aí eu vim daqui do hospital atrás de beber, vendo a situação da minha filha ali dentro e não conseguia sair pra fora pra mim beber, né? Entrei em depressão, aí fui pra o Portugal Ramalho em Maceió. Fiquei lá. Minha filha, Nossa Senhora, botou a mão em cima, curou e veio embora para Palmeira. Quem ficou foi a mãe. A filha veio e a mãe ficou. Aí não tem um mal que não traga um bem, né? Através dessa fila, eu tô contando com essa vitória que Nossa Senhora me deu. Porque se não fosse ela, eu não tava com vida mais (Entrevista 6).

Como apontam os autores Dimenstein et al. (2020) o sofrimento psicossocial é atravessado por seus pertencimentos territoriais, temporais, históricos, sociais e políticos, nesse sentido se tratando das comunidades quilombolas, a territorialidade desses grupos foram construídos entre tensionamentos, o que deságua na produção de saúde mental, para além das questões étnico-raciais relativas às barreiras de acesso a oportunidades e de vinculação de cuidados, nas ações de atenção e distribuições de recursos geram sofrimento psíquico.

Nos relatos acima vimos que a entrevistada a partir de eventos traumáticos passou a desenvolver a depressão, interpreta-se que ir embora de seu território por questões de acesso à saúde, bem como do medo da perda da filha desenvolveram na mesma os sintomas depressivos havendo até a necessidade de internação, apresentando também o aspecto do vício no álcool, que propicia a retroalimentação do transtorno, enquanto estratégia de lidar com o sofrimento.

Práticas de cuidado

As práticas de cuidado identificadas nas entrevistas revelam uma profunda articulação entre saberes tradicionais, fé e relações comunitárias. O cuidado, nesse contexto, não é apenas um ato técnico, mas um modo de existir e resistir, uma forma de manter-se vivo diante das adversidades que atravessam corpo, mente e espírito. O tratamento médico e o uso contínuo de medicamentos coexistem com práticas tradicionais, como garrafadas, chás e rezas, que integram corpo e espiritualidade. Outra entrevistada relata: *“Minha tia faz garrafada... ela benze também, ensina os remédios. Quando chega lá, ela faz a garrafada, ensina a gente a usar”* (Entrevista 1). Essas práticas indicam uma compreensão de saúde que ultrapassa o corpo biológico e se ancora em saberes compartilhados e herdados intergeracionalmente. O cuidado espiritual é um eixo central nas narrativas. A fé atua como fonte de cura, orientação e resistência. *“Deus dá força e a gente luta pra viver, cada dia que passa”* (Entrevista 1), afirma uma moradora, sintetizando a dimensão transcendental do cuidado. Outras descrevem rituais cotidianos de conexão com o sagrado: *“Todo dia eu boto um copinho de água pra benzer... tomo aquela aguinha. O padre Reginaldo é uma bênção”* (Entrevista 6). O espiritual não é um campo separado do físico e do emocional, mas um elo que dá sentido à existência e reorganiza o sofrimento. Essas práticas revelam também uma forma coletiva e decolonial de cuidado, enraizada nas relações comunitárias, na sabedoria ancestral e na fé. O cuidado não é apenas a cura do corpo, mas um ato de sustentação da vida — um gesto político e espiritual que reafirma a dignidade quilombola frente à negligência institucional. Como disse uma participante: *“A gente tem que tocar o barco pra frente e pensar que Deus existe pra mim. Quando não tem pessoa pra conversar, eu converso com Ele”* (Entrevista 6).

Considerações finais

A análise da pesquisa evidencia que, embora o Sistema Único de Saúde disponha de políticas como a PNSIPN, que reconhecem o racismo e as desigualdades étnico-raciais como determinantes sociais da saúde, a efetivação dessas diretrizes ainda enfrenta obstáculos profundos nos territórios quilombolas, devido a continuidade da colonização sob outros modos atualizados e reinventados pelo Estado em suas distintas instâncias que continuam a perpetuar violências contra as individualidades

desse grupo, como na relação com as práticas de cuidado e manutenção da saúde, que para além do aspecto biológico permeiam a relação com cultura, espiritualidade, história, ancestralidade, natureza, terra entre outros aspectos. As falas dos participantes das entrevistas da comunidade Tabacaria revelam que o racismo institucional, a precariedade de acesso aos serviços e a falta de preparo técnico e sensibilidade cultural dos profissionais seguem produzindo exclusões e sofrimentos, que repercutem em sua saúde mental e sofrimento psíquico.

No entanto, os quilombolas constroem e sustentam redes próprias de cuidado, pautadas na espiritualidade, na ancestralidade, na relação com o outro e na oralidade. Essas práticas afirmam a vida e a dignidade diante da ausência do Estado, configurando um modo de cuidado que é coletivo, espiritual e contracolonial. Assim, compreender e fortalecer essas formas de saber e fazer saúde é essencial para a construção de uma política pública verdadeiramente equitativa e culturalmente sensível, que reconheça o quilombo não apenas como território de vulnerabilidade, mas como território de saber, resistência e cuidado.

REFERÊNCIAS

BRITO, R. S. **Práticas de cuidado em saúde numa comunidade quilombola do agreste alagoano**. 2022. 114 f. Dissertação (Mestrado em Psicologia) - Instituto de Psicologia, Programa de Pós-Graduação em Psicologia, Universidade Federal de Alagoas, Maceió, 2021.

DO CARMO, T. N. B. V. et al. Fatores associados a doenças crônicas não transmissíveis autorrelatadas em quilombolas do semiárido baiano. **Revista Baiana de Saúde Pública**, v. 45, n. 1, p. 54-75, 2021. Disponível em: <https://rbsp.sesab.ba.gov.br/index.php/rbsp/article/view/3472>. Acesso em: 19 de out. 2025.

DIMENSTEIN, M. et al. Desigualdades, racismos e saúde mental em uma comunidade quilombola rural. **Amazônica-Revista de Antropologia**, v. 12, n. 1, p. 205-229, 2020.

FAUSTINO, D. M. O. A equidade racial nas políticas de saúde. In: BATISTA, L. E.; WERNECK, J.; LOPES, F. (org.). **Saúde da população negra**. Brasília: ABPN, 2012.

FERNANDES, S. L.; SANTOS, A. O. Itinerários terapêuticos e formas de cuidado em um quilombo do agreste alagoano. **Psicologia: Ciência e Profissão**, Brasília, v. 39, n. spe, p. 38-52, 2019. Disponível em:

<https://www.scielo.br/j/pcp/a/NnKPPcZyyp6gV3zX9rrybGD/?format=pdf&lang=pt>.
Acesso em: 15 set. 2025.

JACCOUD, L. O combate ao racismo e à desigualdade: o desafio das políticas públicas de promoção da igualdade racial. In: THEODORO, M. (org.). **As políticas públicas e as desigualdades raciais no Brasil: 120 anos após a abolição**. Brasília: IPEA, 2008.

LOPES, F.; WERNECK, J. Saúde da população negra: da conceituação às políticas públicas de direito. In: WERNECK, J. (org.). **Mulheres negras: um olhar sobre as lutas sociais e as políticas públicas no Brasil**. Rio de Janeiro: Criola, 2009. p. 5–23. Disponível em: http://www.criola.org.br/livro_mulheresnegras.pdf. Acesso em: 15 set. 2025.

SOMÉ, S. O Espírito da Intimidade: ensinamentos ancestrais africanos sobre relacionamentos. **SP: Odysseus Editora**, 2003.

SOUZA, L. K. de. Pesquisa com análise qualitativa de dados: conhecendo a Análise Temática. **Arquivos brasileiros de psicologia**. Rio de Janeiro. Vol. 71, n. 2 (maio/ago. 2019), p. 51-67, 2019.